

A (IN) EFICÁCIA DA LEI 11.343/06 NA DISTINÇÃO ENTRE USUÁRIO E TRAFICANTE E SEUS IMPACTOS NA ATUAÇÃO DO SISTEMA JUDICIÁRIO BRASILEIRO

THE (IN) EFFICACY OF LAW 11.343/06 IN DIFFERENTIATING DRUG USERS FROM TRAFFICKERS AND ITS IMPACTS ON THE PERFORMANCE OF THE BRAZILIAN JUDICIARY SYSTEM

Lucas Lauro Cavalcante Pereira¹
Layer Leorne Mendes Junior²

RESUMO: O presente estudo tem como enfoque a investigação da ineficácia e das lacunas da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06) no que tange à distinção entre o usuário e o traficante de drogas, e a análise dos impactos dessa indefinição na atuação do sistema judiciário brasileiro em diversas competências e instâncias. O objetivo geral é examinar a aplicação da Lei de Drogas, com ênfase na subjetividade dos critérios legais para a diferenciação entre usuários e traficantes e suas consequências. Os objetivos específicos consistem em identificar a subjetividade presente nos critérios de diferenciação previstos no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, analisar como a ausência de parâmetros objetivos impacta as decisões judiciais e a criminalização de grupos sociais, e discutir as implicações da atual legislação para a busca por maior isonomia na aplicação da Lei de Drogas. A metodologia adotada envolveu uma pesquisa bibliográfica baseada em autores como Allan de Abreu (2017), Cleber Masson (2019), Michael Freitas Mohallem (2016) e Giovanni Alloni (2016). Por meio de uma revisão qualitativa literária e documental, com análise da legislação pertinente, doutrina, jurisprudência dos tribunais superiores e dados estatísticos, logísticos e geográficos relevantes. Identificou-se que a subjetividade presente nos critérios do § 2º do art. 28 da Lei de Drogas leva a inconsistências nas decisões judiciais, resultando em possíveis erros de enquadramento penal. Observou-se também que a falta de critérios objetivos claros pode contribuir para a criminalização desproporcional de determinados grupos sociais e para a dificuldade na aplicação de políticas de saúde pública eficazes.

Palavras-chave: Lei de Drogas; Usuário; Traficante; Sistema Judiciário Brasileiro; Política Criminal.

ABSTRACT: *This study focuses on investigating the inefficacy and gaps in Brazil's Drug Law (Law 11.343/06) regarding the distinction between drug users and traffickers, and analyzing the impacts of this ambiguity on the operations of the Brazilian judicial system across different competencies and instances. The general objective is to examine the application of the Drug Law, with emphasis on the subjectivity of the legal criteria for distinguishing between users and traffickers and its consequences. The specific objectives are to identify the subjectivity present in the differentiation criteria provided in § 2 of Article 28 of Law 11.343/06, to analyze how the absence of objective parameters impacts judicial decisions and the criminalization of social groups, and to discuss the implications of the current legislation for the pursuit of greater equality in the application of the Drug Law. The methodology employed involved a*

¹ Bacharelando do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: lucaslauro71@gmail.com

² Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: leorne@unigrande.edu.br

bibliographic review, drawing on the works of scholars such as Allan de Abreu (2017), Cleber Masson (2019), Michael Freitas Mohallem (2016), and Giovanni Alloni (2016). The research consists of a qualitative analysis of literature and documents, including relevant legislation, legal doctrine, superior court jurisprudence, and statistical, logistical, and geographical data. The findings indicate that the subjectivity present in the criteria of § 2 of Article 28 of the Drug Law leads to inconsistencies in judicial rulings, resulting in potential misclassification of criminal offenses. Furthermore, the study observes that the absence of clear, objective standards may contribute to the disproportionate criminalization of specific social groups and hinder the implementation of effective public health policies.

Keywords: *Drug Law; Drug User; Drug Trafficker; Brazilian Judiciary System; Criminal Policy.*

1 INTRODUÇÃO

O tráfico de drogas é um fenômeno complexo e multifacetado que ocorre em diferentes escalas, desde grandes redes transnacionais até pequenos traficantes locais. Essa cadeia hierárquica abrange tanto o transporte internacional de entorpecentes quanto sua comercialização nas ruas, impactando a segurança pública e o sistema de justiça criminal. Compreender essa dinâmica é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes e para a aplicação justa da lei, equilibrando a repressão ao tráfico e a proteção dos direitos individuais.

Por meio dos estudos apresentados por Sousa e Pfrimer (2021) e Pfrimer e Motta (2021), as duas principais rotas de entrada de drogas do território brasileiro foram identificadas como: a Rota Solimões (Amazônica) e a Rota Caipira. Ambas as rotas, que se conectam a importantes pontos de exportação e distribuição, têm apresentado preocupantes alianças entre facções, o que potencializa o fluxo de entorpecentes e a violência.

A distinção entre usuário e traficante de drogas é um dos temas mais controversos e relevantes no âmbito jurídico e social contemporâneo, uma vez que, embora a Lei n.º 11.343/2006 tenha introduzido uma diferenciação formal em seu artigo 28, mais precisamente em seu § 2º, relacionando as condutas típicas com fins de consumo próprio.

No mesmo diploma legal, em seu artigo 33, a Lei de Drogas tipifica a conduta do traficante por meio de múltiplos verbos nucleares, abrangendo uma ampla gama de ações relacionadas ao comércio ilícito de entorpecentes. Além disso, o legislador adotou uma norma penal em branco, uma vez que a definição das substâncias proibidas se encontra em lei ou

relacionadas em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União como da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que periodicamente atualiza o rol de substâncias ilícitas.

Este estudo visa se aprofundar nas lacunas da legislação brasileira, especificamente na diferenciação entre usuários e traficantes de drogas. Ademais, busca verificar a ambiguidade “usuário/traficante” na aplicação da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), com foco na sua diferenciação, analisar como a subjetividade nas decisões judiciais afeta a aplicação da Lei de Drogas, resultando em inconsistências nas sentenças e avaliar as consequências jurídicas e sociais das ambiguidades na Lei de Drogas, considerando o impacto na criminalização de usuários e na impunidade de traficantes.

A pesquisa se concentra nas ambiguidades da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), analisando a subjetividade na aplicação da lei e como isso gera inconsistências nas decisões judiciais, comprometendo princípios como a legalidade e a isonomia.

Para alcançar os objetivos propostos, este estudo adotou uma abordagem metodológica de natureza qualitativa e exploratória. A coleta de dados foi realizada por meio de uma ampla pesquisa bibliográfica e documental. A análise bibliográfica incluiu doutrinas, artigos científicos e teses publicadas a partir de 2006, marco da promulgação da atual Lei de Drogas. A análise documental, por sua vez, concentrou-se na legislação pertinente, em especial a Lei nº 11.343/2006, e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores (STF e STJ), permitindo um aprofundamento sobre a aplicação prática da norma e suas consequências no sistema de justiça criminal brasileiro. Todos os dados foram analisados de forma interpretativa, respeitando os princípios éticos da pesquisa científica.

Espera-se que os resultados desta pesquisa contribuam para o aprimoramento da legislação e da aplicação da Lei de Drogas, promovendo maior previsibilidade, equidade e alinhamento aos direitos fundamentais.

2 ROTA DAS DROGAS NO BRASIL: ENTRE O NARCOTRÁFICO TRANSNACIONAL E O CONSUMO INTERNO

O tráfico de drogas no Brasil representa um fenômeno pluriforme que se configura tanto como um desafio de segurança pública quanto como um problema social e político de larga escala. Em “Cocaína: A Rota Caipira”, Allan de Abreu (2017) descreve, com rigor investigativo, a forma como a droga, oriunda majoritariamente dos países andinos (Colômbia, Bolívia e Peru), adentra o território nacional e segue por uma complexa rede de distribuição. Essa obra fundamenta a compreensão da trajetória do narcótico, desde sua origem até o momento em que alcança o consumo interno ou é destinado à exportação para outros continentes.

Inicialmente, Abreu (2017) destaca que a entrada da cocaína no Brasil ocorre através das fronteiras porosas³, especialmente nas regiões de contato com países produtores e países de trânsito, como o Paraguai.

Uma vez dentro do país, a distribuição se pauta por rotas que conectam as áreas de entrada aos grandes centros urbanos e a pontos estratégicos de exportação. A chamada “Rota Caipira”, que abrange regiões como o interior de São Paulo e o Triângulo Mineiro, exemplifica essa realidade. Tais áreas oferecem condições geográficas e logísticas favoráveis, como terrenos planos, clima seco e a existência de pistas de pouso clandestinas camufladas em plantações de cana-de-açúcar, que os traficantes exploram para consolidar o transporte aéreo e terrestre da droga.

Em complemento à chamada “Rota Caipira”, que atua no interior do país, conforme Lima (2022), a Rota do Solimões destaca-se como um dos principais corredores logísticos por onde as drogas adentram e se redistribuem no território nacional. Essa rota tem sua origem na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, especialmente nas proximidades das cidades de Tabatinga (AM), Letícia (Colômbia) e Santa Rosa de Yavarí (Peru) e desemboca no Oceano Atlântico, na fronteira leste do país, com o destino final sendo o continente europeu, por onde grandes volumes de substâncias ilícitas, entram no país e seguem pelo rio Solimões até alcançar pontos estratégicos.

³ É uma expressão composta que descreve uma fronteira com características que permite a passagem de pessoas, bens ou informações com relativa facilidade.

Nesse percurso, a rota tem importância singular para o desenvolvimento logístico de organizações criminosas, como o Comando Vermelho, que por meio de dissidências locais (Comando Vermelho do Amazonas – CVAM) consolidou sua operação em áreas estratégicas do Norte e do Sudeste. Segundo reportagem do O Globo (2024), essa rota é responsável por direcionar drogas oriundas da fronteira até o Rio de Janeiro, operando com uma capilaridade que possibilitou apreensões em diversos trechos, tanto no meio fluvial quanto em pontos rodoviários, além de movimentar cifras expressivas, com o esquema tendo registrado cerca de R\$ 30 milhões em dois anos.

Ademais, o Brasil tem se consolidado como um dos principais centros estratégico e logístico do tráfico de entorpecentes, de acordo com um estudo do *Australian Strategic Policy Institute* (2025)³ o país é o segundo maior ponto de trânsito para o tráfico de cocaína do mundo, atrás apenas da Colômbia, com destaque para o Porto de Santos, em São Paulo, que tem sido o maior ponto de saída da droga para mercados como Austrália, Hong Kong, Cingapura e Indonésia.

Segundo reportagem da revista Sociedade Militar (2025, online):

Em 2019, as autoridades brasileiras apreenderam 25,3 toneladas de cocaína no Porto de Santos, com destino à Europa e África. Hoje, o Brasil se tornou o principal ponto de trânsito para o tráfico de cocaína na costa atlântica da América do Sul, com a lamentável marca de ter superado Argentina, Guiana, Suriname, Uruguai e Venezuela juntos.

Essa dinâmica revela que a logística da Rota do Solimões e da Rota Caipira sustenta não apenas o fluxo de narcóticos para o tráfico internacional, como também abastece o mercado interno, alcançando desde comunidades vulneráveis até bairros nobres de grandes capitais brasileiras.

Ao analisar a trajetória que vai do grande traficante internacional até o usuário, observa-se uma complexidade crescente na distinção entre as condutas, especialmente nas fases intermediárias e finais desse espectro. Inicialmente, os grandes traficantes operam em estruturas organizadas, com logística sofisticada e envolvimento em redes transnacionais.

⁴ O Instituto Australiano de Política Estratégica (*Australian Strategic Policy Institute*) é uma usina de ideias financiada pelo governo australiano que foi criada em 2001. O papel do ASPI é desenvolver ideias em defesa da Austrália e opções estratégicas de política e ajudar a informar o público sobre questões de defesa e de política estratégica.

Suas atividades são claramente voltadas para o comércio ilícito em larga escala, o que “facilita” sua identificação e repressão pelos órgãos de segurança, esse movimento acaba por configurar uma verdadeira cadeia de tráfico, em que as condições socioeconômicas dos pequenos traficantes e usuários se entrelaçam, dificultando a distinção clara entre a posse para consumo pessoal e tráfico.

3 A DISTINÇÃO ENTRE USUÁRIO E TRAFICANTE NA LEI DE DROGAS

A regulamentação das drogas no Brasil e sua abordagem no Direito Penal representam um desafio constante para o ordenamento jurídico. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XLIII (Brasil, 1988), classifica o tráfico de entorpecentes como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, equiparando-o a crime hediondo, como a tortura e o terrorismo. Em atenção a essa diretriz constitucional, a Lei nº 11.343/2006, foi sancionada com o propósito de definir as políticas públicas sobre o tema (Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas), estabelecer diretrizes para prevenção e tratamento dos usuários, além de dispor sobre os tipos penais aplicáveis.

A Lei nº 11.343/2006 substituiu normativos anteriores e introduziu mudanças significativas no tratamento da questão das drogas. Uma dessas inovações foi a adoção do termo "drogas" em detrimento de expressões como "entorpecentes" ou "substâncias que causam dependência", sendo a definição dessas substâncias complementada por regulamentações administrativas, como a Portaria SVS/MS nº 344/1998.

Dentre as mudanças promovidas pela nova legislação, destaca-se a eliminação da pena privativa de liberdade para quem portar entorpecentes para consumo pessoal, conforme o artigo 28 (Brasil, 2006). A justificativa para essa modificação reside no entendimento de que a prisão do usuário não gera benefícios concretos à sociedade e pode, ao contrário, agravá-la, pois o expõe ao contato com o sistema penitenciário, em que há forte presença de organizações criminosas. Conforme Cléber Masson (2019) em seu livro “Lei de drogas - Aspectos penais e processuais”:

Uma das grandes inovações da Lei 11.343/2006 consiste na proibição de imposição da pena privativa de liberdade ao agente que adquire, guarda, tem em depósito, traz consigo ou transporta droga para consumo pessoal. O legislador partiu da premissa de que a prisão de tal pessoa não produz benefícios reais à sociedade, notadamente

porque obsta o tratamento de eventual dependência química e insere o “consumidor” em um sistema carcerário falido, muitas vezes dominado por facções criminosas que comandam o tráfico de drogas, correndo-se o risco de cooptação dos usuários. (Masson, 2019, p.9)

A conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas é considerada uma infração penal de natureza *sui generis*, ou seja, de caráter único e específico, que não se enquadra nas categorias tradicionais do Direito Penal. Isso porque, embora prevista em lei como crime, não prevê pena privativa de liberdade, mas apenas sanções de cunho educativo e restritivo de direitos, como advertência, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a curso educativo.

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação [...] § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. (Brasil, 2006, online)

Embora o legislador tenha indicado critérios norteadores para a diferenciação entre usuário e traficante, tais parâmetros carecem de objetividade, cabendo ao magistrado avaliar o caso concreto com base em fatores como a quantidade de substâncias ilícitas apreendida, circunstâncias da apreensão e possíveis antecedentes do agente.

Já o artigo 33 do mesmo diploma legal (Brasil, 2006) define o tráfico a partir de uma série de verbos nucleares⁵, abrangendo desde a produção e importação até a venda e distribuição de substâncias ilícitas. Não limitando-se à prática da mercancia do entorpecente para a caracterização do delito.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (Brasil, 2006, online)

⁵ Todo tipo penal possui dentro de sua estrutura, um verbo denominado núcleo do tipo, sendo assim, na descrição da conduta legal, haverá um verbo, que tem a finalidade de mostrar qual a ação que, se praticada, demandará, a princípio, uma responsabilização penal. Há tipos uninucleares, que possui somente um verbo, como por exemplo, o artigo 121 do CP, que traz o verbo matar. Há também os tipos plurinucleares, que também são denominados de crime de ação múltipla, que possuem, em sua descrição, vários verbos, como por exemplo, o artigo 33 da lei 11.343/06 e o crime de porte de arma, previsto no artigo 14 e 16 da lei 10.826/03, conforme Migalhas (2019).

Nesse cenário, o simples porte de pequenas quantidades pode ser visto como tráfico contribuindo para a criminalização do usuário em vez de tratá-lo como um potencial dependente que precisa de tratamento.

O Recurso Extraordinário (RE) 635.659, que deu origem ao Tema 506 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), discute a constitucionalidade da criminalização do porte de drogas para consumo próprio, buscando estabelecer parâmetros objetivos para diferenciar usuários de traficantes, a proposta de fixação do quantitativo de 40 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas como indicativo de uso pessoal tem sido debatida.

No entanto, a própria decisão reconhece que esse critério não é absoluto, permitindo que, mesmo abaixo desse limite, a conduta possa ser enquadrada como tráfico, caso existam elementos que indiquem a intenção de comercialização, como a presença de balanças de precisão, embalagens típicas para venda ou circunstâncias do flagrante. Da mesma forma, apreensões de quantidades superiores a 40 gramas podem ser consideradas como conduta atípica, a depender do entendimento do magistrado.

[...] 4. Nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/06, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.

[...]

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. (Brasil, 2024, online)

Embora represente um avanço na busca por padronização, essa abordagem acaba por reintroduzir a subjetividade na análise, já que a diferenciação entre usuário e traficante ainda depende da interpretação das circunstâncias do caso concreto. Essa instabilidade jurídica compromete o princípio da isonomia, permitindo que indivíduos em situações idênticas recebam tratamentos penais diametralmente opostos pois conforme Filho e Miranda (2024) a falta de uma regulamentação clara pode resultar em interpretações divergentes por parte das autoridades policiais e judiciais, levando a um aumento da insegurança jurídica e a conflitos entre diferentes esferas de governo.

A tentativa do STF de estabelecer um critério quantitativo é relevante e necessária, mas a permanência de elementos subjetivos na aplicação da lei demonstra-se como um contrassenso, tendo em vista que a natureza meramente relativa da presunção de consumo permite que a autoridade policial efetue a prisão em flagrante por tráfico, mesmo para quantidades abaixo do limite fixado. Essa possibilidade, conforme apontam Carvalho e Weigert (2023), entra em conflito direto com a vedação expressa no art. 48, § 2º, da Lei nº 11.343/06⁶. Tal dispositivo impede a prisão em flagrante para a conduta descrita no art. 28. Consequentemente, a decisão do STF cria um paradoxo: embora a conduta tenha sido descriminalizada, o indivíduo portando uma quantidade mínima de substância continua vulnerável à prisão em flagrante.

A ausência de parâmetros determinados na legislação para diferenciar a posse para o consumo do traficante gera margens para decisões judiciais divergentes, muitas vezes baseadas na interpretação pessoal dos magistrados. Essa situação resulta em decisões conflitantes, especialmente quanto à quantidade de droga apreendida.

Mohallem e Alloni (2016) observam que a omissão legislativa em definir critérios quantitativos para distinguir o uso do tráfico contribui para interpretações judiciais subjetivas e desiguais. Segundo os autores, essa lacuna normativa cria espaço para decisões arbitrárias, em que usuários podem ser enquadrados como traficantes a depender da avaliação isolada de juízes, promotores ou delegados. Eles alertam que, sem parâmetros claros, até mesmo iniciativas de descriminalização podem ampliar injustiças, ao deixar o juízo discricionário⁷ como única ferramenta de diferenciação.

O ponto de intersecção entre o consumo de drogas e o tráfico, que em um primeiro momento parece claro, torna-se nebuloso, onde os pequenos traficantes, em sua maioria oriundos de contextos socioeconômicos vulneráveis, são confundidos com usuários, mesmo quando exercem funções intermediárias no esquema criminoso.

⁶ *In verbis*: “§ 2º Tratando-se da conduta prevista no art. 28 desta Lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários.”

⁷ Discricionarieidade é a liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos em lei, ou seja, a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas, porém, válidas perante o direito.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE MECANISMOS PARA A BUSCA DA ISONOMIA NA APLICAÇÃO DA LEI DE DROGAS

A ausência de critérios objetivos na Lei de Drogas brasileira para diferenciar o porte para consumo pessoal do tráfico tem gerado insegurança jurídica e favorecido decisões discricionárias, sobretudo no momento do flagrante.

Um paralelo interessante pode ser traçado com a legislação de trânsito, especialmente com a Lei nº 11.705/2008 (Lei Seca), que, embora não tenha surgido como um código autônomo, representou uma alteração legislativa ao artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro em 19 de junho de 2008. Essa legislação apoiou-se em critérios técnicos e mensuráveis, bastando que o etilômetro registrasse determinada concentração de álcool no ar alveolar para a configuração da infração, independentemente da avaliação subjetiva do agente sobre a condição do condutor. Posteriormente, a Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012, reforçou essa objetividade ao proibir qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou de ar alveolar, conforme o artigo 276 do CTB.

Ademais, o § 2º do artigo 277 do Código de Trânsito estabelece que a configuração da infração pode se basear em outros meios de prova, como imagens, vídeos, constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (na forma disciplinada pelo Contran) ou qualquer outra prova admitida em direito.

A adoção de critérios quantitativos para diferenciar o usuário do traficante, garantindo maior previsibilidade jurídica, é uma realidade em diversas nações e poderia servir de inspiração para a regulamentação da política de drogas no Brasil. Um levantamento da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), divulgado pela revista Exame (2015), revela um panorama diversificado na América Latina e na Europa, onde muitos países já estabeleceram limites objetivos.

Na América do Sul, a Colômbia, por exemplo, adota um critério claro, presumindo como uso pessoal o porte de até 20 gramas de maconha. O Uruguai, pioneiro na regulamentação completa do ciclo da cannabis, estabelece um limite mensal de 40 gramas para o porte destinado ao consumo próprio. Outros vizinhos seguem uma linha semelhante: o Equador e o Paraguai fixam o teto de 10 gramas de maconha, enquanto o Peru adota o limite de 8 gramas. Em contraste, a Argentina, embora tenha uma decisão da Suprema Corte que protege o usuário em

âmbito privado, não possui um critério quantitativo definido, o que, segundo a análise, mantém a decisão sujeita à interpretação do juiz e possibilita enquadramentos arbitrários.

Na Europa, Portugal se destaca como uma referência ao descriminalizar o porte e estipular quantidades máximas baseadas em uma estimativa de consumo para dez dias, como 25 gramas de maconha. A Holanda, conhecida por sua política pragmática, considera uso pessoal o porte de até 5 gramas da mesma substância. A Alemanha adota limites que variam entre 6 e 15 gramas, dependendo do estado, e a Espanha, por sua vez, utiliza a jurisprudência para definir um teto de 5 gramas. Em geral, essas políticas europeias são frequentemente associadas a estratégias de redução de danos e oferecimento de tratamento como alternativa à punição, reforçando uma abordagem de saúde pública.

Considerando que o momento do flagrante é crucial para a configuração da autoria, da materialidade delitiva e da correta classificação do tipo penal, a fragilidade probatória nesse ato pode comprometer todo o processo. Frequentemente, flagrantes são declarados ilegais ou absolvições ocorrem por falta de provas, pois, embora a palavra do policial possua presunção relativa de veracidade, o direito penal brasileiro é pautado por princípios como a busca da verdade real, a presunção de inocência, a ampla defesa e o contraditório.

Nesse contexto, a palavra isolada da autoridade responsável pelo flagrante mostra-se, muitas vezes, insuficiente para sustentar uma condenação, especialmente quando confrontada com a necessidade de um *standard* probatório mais elevado para decisões que restringem direitos fundamentais. Conforme adverte Luiz Henrique Silva Almeida (2021), conferir um valor probatório especial ao depoimento policial, gera um perigoso desequilíbrio processual, contraria a presunção de inocência e inverte o ônus da prova, que deve ser integralmente da acusação. O autor destaca que, por estarem naturalmente envolvidos na ocorrência, os agentes buscam legitimar a própria atuação, tornando imperativo que seus testemunhos sejam sempre corroborados por outros elementos de prova independentes para que uma condenação seja considerada válida.

A obrigatoriedade da filmagem das abordagens surge, então, como uma solução para essa carência probatória. A gravação oportuniza a produção de uma prova idônea e imparcial, capaz tanto de fortalecer o depoimento do agente de segurança, quando sua atuação é lícita, quanto de resguardar os direitos fundamentais do cidadão. Conforme destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz no julgamento do Habeas Corpus nº 598.051/SP:

Existe, assim, uma expectativa legítima de que o julgador, especialmente quando venha a restringir direitos fundamentais, atue mediante parâmetros objetivos de justificação, dos quais se possa extrair a firme convicção de que a decisão derivou de uma atuação independente, imparcial, justa e racionalmente demonstrável quanto aos recursos mentalmente empregados na argumentação, aos dados fáticos e probatórios considerados e à conformidade do direito aplicável à espécie. E mesmo quando se trata de outros agentes estatais – como, no caso, de órgãos da segurança pública – tais critérios legais e axiológicos devem ser considerados, pois disso dependerá a licitude ou não do afastamento do direito individual sob tutela. (Brasil, 2021, online)

A implementação de câmeras corporais, como previsto no Projeto de Lei 3091/2021, atende diretamente a essa necessidade de transparência e controle.

A utilização de câmeras corporais, portanto, seria um instrumento essencial para assegurar que os procedimentos policiais obedeçam rigorosamente ao devido processo legal. A experiência prática já demonstra os benefícios dessa tecnologia. No Rio de Janeiro, a determinação do STF na ADPF 635 para a instalação dos equipamentos, e em estados pioneiros como a Bahia, a implementação das câmeras tem sido justificada como uma ferramenta de proteção, segurança e transparência ao policial e à população, nas palavras do Secretário de Segurança Pública baiano, Marcelo Werner (2024). Os resultados são concretos: segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o uso dos equipamentos nos batalhões que os adotaram reduziu a letalidade policial em 76,2% entre 2021 e 2022, servindo como prova robusta e inibindo abusos.

Portanto, a adoção de critérios objetivos para a diferenciação entre usuário e traficante, aliada à implementação de mecanismos de controle como as câmeras corporais, são medidas imprescindíveis para garantir maior isonomia na aplicação da Lei de Drogas. Tais providências não apenas fortalecem a proteção dos direitos fundamentais, mas também contribuem para a efetivação do princípio da legalidade estrita, evitando decisões arbitrárias.

Em última análise, um sistema de justiça mais justo e alinhado aos princípios constitucionais depende de investimentos adequados na segurança pública e na criação de protocolos que garantam uma colheita de provas objetivas e confiáveis, fazendo jus ao caráter de ultima ratio do Direito Penal.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo se propôs a investigar a ineficácia e as lacunas da Lei nº 11.343/2006 no que tange à diferenciação entre o usuário e o traficante de drogas, bem como analisar os impactos dessa indefinição na atuação do sistema de justiça criminal brasileiro. A análise da legislação, da doutrina, da jurisprudência e dos dados sobre as rotas do narcotráfico permitiu constatar que a subjetividade dos critérios previstos no § 2º do art. 28 da Lei de Drogas é um fator central para a insegurança jurídica e para a inconsistência nas decisões judiciais.

Verificou-se que a ausência de parâmetros objetivos, como a fixação de uma quantidade máxima de porte para consumo pessoal, delega ao magistrado, e primeiramente à autoridade policial, uma discricionariedade excessiva. Essa lacuna normativa, conforme apontado por Mohallem e Alloni (2016), resulta em um sistema penal seletivo, que frequentemente criminaliza indivíduos em situação de vulnerabilidade social, confundindo usuários com pequenos traficantes e, conseqüentemente, agravando o problema do superencarceramento.

A recente decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506, que estabeleceu a presunção de uso pessoal para a posse de até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas, representa um avanço significativo. Contudo, ao manter essa presunção como relativa, a decisão não elimina por completo a subjetividade, pois ainda permite o enquadramento por tráfico abaixo desse limite com base em outros elementos contextuais. Essa ressalva, embora necessária, evidencia que a questão de fundo, a falta de critérios legais claros e objetivos persiste, mantendo a instabilidade jurídica.

Nesse sentido, a análise comparada com legislações de outros países, como Portugal, Uruguai e Colômbia, que já adotam limites quantitativos, reforça a viabilidade e a necessidade de uma reforma legislativa no Brasil. A experiência da Lei Seca, com seus critérios técnicos e mensuráveis, também serve como um paradigma bem-sucedido de como a objetividade pode conferir maior previsibilidade e isonomia na aplicação da lei.

Adicionalmente, a pesquisa destacou a importância de medidas que garantam a lisura da produção probatória, especialmente no momento do flagrante. A implementação obrigatória de câmeras corporais nos uniformes policiais surge como uma ferramenta indispensável para assegurar a transparência das abordagens, proteger os direitos fundamentais do cidadão e conferir maior robustez ao depoimento dos agentes de segurança, alinhando o procedimento ao

devido processo legal.

Diante do exposto, percebe-se que a subjetividade da lei e a fragilidade probatória são duas faces da mesma moeda, um ciclo vicioso que só pode ser rompido por uma reforma sistêmica. A superação dos desafios impostos pela atual Lei de Drogas demanda, assim, uma atuação conjunta e coordenada. Cabe ao Legislativo a tarefa de estabelecer critérios objetivos e claros para a distinção entre usuário e traficante, inspirando-se em modelos internacionais e nacionais de sucesso para conferir objetividade à norma. Ao mesmo tempo, compete ao Judiciário continuar a pautar a matéria sob a ótica dos direitos fundamentais, uniformizando a jurisprudência para garantir a transparência na aplicação da lei.

Somente com a combinação de uma legislação mais precisa e de mecanismos eficazes de controle da atividade policial será possível construir uma política criminal sobre drogas mais justa e humanitária, priorizando a saúde pública em detrimento de uma lógica puramente punitivista.

REFERÊNCIAS

ABREU, Allan de. **Cocaína: a rota caipira**. Rio de Janeiro: Record, 2017.

ALMEIDA, Luiz Henrique Silva. **Ressalvas ao depoimento policial e seu valor probatório relativo**. Migalhas, 30 mar. 2021. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/342705/ressalvas-ao-depoimento-policial-e-seu-valor-probatorio-relativo>. Acesso em: 19 nov. 2025.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023**. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/07/anuario-2023.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2025.

AUSTRALIAN STRATEGIC POLICY INSTITUTE. **The Pacific cocaine corridor: A Brazilian cartel's pipeline to Australia**. [S. l.], 6 fev. 2025.. Disponível em: <https://www.aspi.org.au/report/report-pacific-cocaine-corridor-brazilian-cartels-pipeline-australia/>. Acessado em: 19 nov. 2025.

BADARÓ, Gustavo H. Editorial dossiê. **Prova penal: fundamentos epistemológicos e jurídicos**. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 4, n. 1, p. 43-80, jan./abr. 2018. <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v4i1.138>. Acesso em 19 nov. 2025

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 3.091, de 2021. **Dispõe sobre a implantação de sistema de vídeo e áudio nas viaturas automotivas e aeronaves que servem as forças da segurança pública, bem como o monitoramento e registro das ações individuais dos agentes de segurança pública no âmbito federal**. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2021. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2298991>. Acesso em: 19 nov. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 maio 2024.

BRASIL. **Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006**. Dispõe sobre a repressão ao tráfico ilícito e a prevenção e reinserção social de usuários e dependentes, instituindo o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad). Brasília, DF: Presidência da República, [2006]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111343.htm. Acesso em: 15 maio 2024.

BRASIL, **Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998 (*)**. Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Brasília, DF: Presidência da República, [1998]. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/1998/prt0344_12_05_1998_rep.html. Acesso em: 19 de nov. de 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635 Distrito Federal**. Relator: Ministro Edson Fachin. Julgamento do referendo da medida cautelar em 18 de maio de 2020. Tribunal Pleno. Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de nov. de 2022. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/wp-content/uploads/2025/04/635-Voto-Per-Curiam-versao-final.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Habeas Corpus nº 598.051/SP**. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 2 mar. 2021. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 15 mar. 2021. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/SiteAssets/documentos/noticias/02032021%20HC598051.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário 635.659 São Paulo**. Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. **Tema 506 da Repercussão Geral**. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Brasília, DF, 24 de ago. de 2023. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4034145>. Acesso em: 19 nov 2025.

CARVALHO, Salo de. WEIGERT; Mariana de Assis Brasil e. **Sobre os critérios quantitativos para diferenciar a imputação no direito penal das drogas**. Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 31, n. 373, p. 10-13, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10185639>. Acesso em: 19 nov 2025.

EXAME. **Como 47 países tratam o uso e o porte de maconha**. São Paulo, 13 ago. 2015. Disponível em: <https://exame.com/mundo/como-47-paises-tratam-o-uso-e-o-porte-de-maconha/>. Acesso em: 19 nov. 2025.

LIMA, Renato Sérgio de. **Governança e capacidades institucionais da segurança pública na Amazônia**. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2022. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2022/09/relatorio-governanca-capacidades.pdf>. Acesso em: 19 de nov. de 2025.

MASSON, Cléber. **Lei de drogas: aspectos penais e processuais**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019.

MIRANDA; David Dantas; FILHO, Jorge Barros. **Análise sobre julgamento do porte de maconha pelo Supremo Tribunal Federal e a resposta do Senado Federal: ocorrência do efeito *backlash* e seus efeitos nas ações penais**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, São Paulo, v. 10, n. 11, p. 3731-3750, 2024. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i11.16800>. Acesso em: 19 de nov. de 2025.

METZKER, David. **A importância de saber qual o verbo praticado no crime de porte de arma**. Migalhas, 4 set. 2019. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/310193/a-importancia-de-saber-qual-o-verbo-praticado-no-crime-de-porte-de-arma>. Acesso em: 19 de nov. de 2025.

MOHALLEM, Michael Freitas; ALLONI, Giovanni. **Descriminalização do porte de drogas para consumo próprio: análise da experiência portuguesa e implicações para o Brasil**.

Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 121, p. 267-307, jul./ago. 2016.

O GLOBO. **CV do Amazonas fatura R\$ 30 milhões em dois anos com rota fluvial de drogas até o Rio**. Rio de Janeiro, 10 abr. 2024. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/noticia/2024/04/10/cv-do-amazonas-fatura-r-30-milhoes-em-dois-anos-com-rotafluvial-de-drogas-ate-o-rio.ghtml>. Acesso em: 18 maio 2024.

PFRIMER, Matheus Hoffmann; MOTTA, André Luiz Cançado. **Ameaças em rede à segurança nacional dos ambientes urbanos à circulação transnacional de ilícitos**. Revista da Escola de Guerra Naval, v. 27 n.1, p.161-180 (2021). Disponível em: <https://portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/revistadaegn/article/view/4183>. Acesso em: 29 out. 2024.

ROSA, Íris Vânia Santos. **Poder discricionário**. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Tributário. Paulo de Barros Carvalho, Maria Leonor Leite Vieira, Robson Maia Lins (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/282/edicao-1/poder-discricionario> Acesso em: 19 de nov. de 2025.

SOCIEDADE MILITAR. Brasil: **O segundo maior ponto de trânsito para o tráfico de cocaína do mundo**. Revista Sociedade Militar, 15 fev. 2025. Disponível em: <https://www.sociedademilitar.com.br/2024/02/brasil-o-segundo-maior-ponto-de-transito-parao-traffic-de-cocaina-do-mundo.html>. Acesso em: 18 maio 2024.

SOUSA, Adriano Santos de; PFRIMER, Matheus Hoffmann. **Narcotráfico na América do Sul: uma análise sobre violência nas redes da cadeia logística do tráfico de drogas na América do Sul (2010 – 2015)**. Plural, v. 28, n. 2, p. 257–271, 2021. <https://doi.org/10.11606/issn.2176-8099.pcs.2021.172027>DOI: Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/plural/article/view/172027>. Acesso em: 19 nov. 2025.

WERNER, Marcelo. **Governo da Bahia inicia implantação de câmeras corporais em agentes de segurança**. Brasil de Fato. Salvador/BA. 2024. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2024/05/08/ssp-da-bahia-comeca-implantar-uso-de-cameras-corporais-em-agentes-de-seguranca/>. Acesso em 19 de nov. de 2025.

WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. [San Francisco, CA: Wikimedia Foundation, 2025]. **Instituto Australiano de Política Estratégica**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Australiano_de_Pol%C3%ADtica_Estrat%C3%A9gica . Acesso em: 19 nov. 2025.